

LA FONTE A L'ANTHRACITE

PAR

H. STRICK

Écrire une note sur une industrie morte — au moins en Europe — pourra sembler une pure perte de temps. Mais quoiqu'il n'existe plus de haut-fourneau à l'anhracite en Angleterre depuis 1891, et qu'on ne puisse s'attendre à une résurrection de cette industrie chez nous, l'emploi de l'anhracite au haut-fourneau est toujours en usage aux États-Unis. Il est possible que l'on trouve dans les colonies, ou ailleurs, des couches d'anhracite voisines de gisements de minerais de fer; et dans ce cas peut-être l'emploi de ce combustible pour la fabrication de la fonte ne serait plus borné aux États-Unis.

Ce sujet présente un intérêt mélancolique, pour l'auteur de cette note, qui semblable au *dernier des Mohicans* a dirigé le dernier haut-fourneau à l'anhracite du Pays de Galles. On lui pardonnera donc de publier quelques notes sur ce sujet. Il n'a point l'intention de tracer l'histoire de cette industrie depuis son origine, mais seulement d'en rappeler quelques détails qui un jour ou l'autre pourraient être encore de quelque utilité.

En Angleterre le Pays de Galles seul fournit l'anhracite, et là est né naturellement *The anhracite Iron Trade* d'abord dans les comtés de Pembroke et de Caermarthen, mais c'est dans les environs de Swansea à Yniscedwin et à Ystalyfera qu'ont été créées les usines les plus importantes.

M. Thomas, fondateur de la même industrie en Amérique, naquit à Yniscedwin et plusieurs des fourneaux à l'anhracite dans ce pays sont encore sous la direction de ses descendants. Le D^r Serey dans sa métallurgie ne fait guère mention des usines d'Istalyfera, mais en revanche il donne une description assez détaillée des fourneaux Thomas, auxquels les fourneaux du Pays de Galles ont servi de type; une troisième usine galloise, dont l'auteur fut le directeur, l'usine de Amman fondée en 1847, survécut jusqu'à 1891, les usines déjà mentionnées ayant cessé de travailler plusieurs années auparavant. Le remplacement du fer au bois par l'acier Siemens a supprimé un des marchés les plus importants de la fonte anhraciteuse, et plus tard le remplacement par l'acier Bessemer du fer puddlé a fermé aux fontes de qualité inférieure leur seul débouché.

Si la marche des hauts-fourneaux à l'anhracite avait été aussi régulière que celle des hauts-fourneaux à coke, ou si l'anhracite du Pays de Galles était d'aussi bonne qualité, au point de vue du haut-fourneau, que l'anhracite américain, il est fort probable que cette industrie n'aurait pas encore cessé d'exister.

Il y a deux propriétés qui caractérisent l'anhracite gallois et en empêchent

l'emploi au haut-fourneau dans les conditions actuelles : sa tendance excessive à décrépiter au feu et sa haute teneur en phosphore. Sous ces deux rapports l'anhracite américain est de beaucoup supérieur. J'ai pu constater l'excellente qualité de celui-ci lors d'une visite que j'ai faite aux usines de Warwick à Pottstown, Pennsylvania, en 1890, et je désire ici reconnaître la courtoisie de son habile directeur M. Edgar S. Cook, dont on trouvera une remarquable étude sur les hauts-fourneaux à l'anhracite américain, dans le *Journal de l'Iron and Steel Institute* de 1890, vol. II, pp. 47-48. Je tire de mon journal les notes suivantes prises à Pottstown : L'anhracite américain est supérieur à tout ce que j'ai vu dans ce Pays de Galles. Il est plus dur et peut supporter des manutentions qui seraient désastreuses pour l'anhracite du pays de Galles, on le livre au « steamboat size » c'est-à-dire en morceaux ayant la grosseur de la tête d'un homme. Les wagons de chemin de fer arrivent sur une estacade à plusieurs mètres au dessus du niveau du sol, et dans le culbutage la perte en menu ne dépasse pas 5 0/0. Les seules couches d'anhracite gallois comparables à celles de Pennsylvanie sont les couches du Pembrokeshire, mais elles sont très minces, et le prix de revient trop élevé pour en admettre l'emploi au haut-fourneau.

La seconde propriété de l'anhracite gallois signalée plus haut, sa forte teneur en phosphore, est peu connue. Aucun autre combustible, à ce que je sache, n'en renferme autant. J'ai constaté que même avec les minerais les plus purs du Cumberland et d'Espagne, il n'était possible de produire une fonte ayant moins de 13 dix-millièmes de phosphore, quantité prohibitive pour son emploi comme fonte Bessemer. La nature friable de l'anhracite gallois donnait lieu fréquemment à des dérangements du fourneau, amenant la production de fonte inférieure. Quand on puddlait encore il y en avait là un débouché pour ces fontes de seconde qualité, tandis que les qualités plus douces convenaient bien à la fabrication de cylindres trempés et de pièces de montage légères pour lesquelles on désirait un métal tenace.

Je me propose de dire quelques mots sur la marche d'un haut-fourneau à l'anhracite, d'après des observations que j'ai faites pendant plusieurs années, et en utilisant des cahiers d'usine d'une époque antérieure ; et je les comparerai à la marche des fourneaux au coke de nos jours. Un fourneau ne produisant que 100 t. par semaine semble appartenir à l'histoire ancienne, mais de tels fourneaux gagnaient de l'argent, il n'y a pas si longtemps, et marcheraient encore sans la découverte des procédés Bessemer et Martin. Le fourneau d'il y a 50 ans, c'est-à-dire de 1856, n'avait que 11 m. de hauteur, 3^m,65 de diamètre au ventre et 1^m,70 au creuset. Celui de 10 ans plus tard avait 13 m. de hauteur, 1^m,75 au creuset, tandis que le diamètre au ventre restait à 3^m,65, ou 4 m. au plus. Le ventre était à 5^m,50 au-dessus du sol.

On a plus tard apporté quelques modifications au profil, en supprimant l'angle au ventre et en substituant une forme curviligne, depuis le niveau des tuyères jusqu'au stockline, c'est-à-dire 2 m. au-dessous du gueulard. Maintenant je suis d'avis qu'on ferait mieux, tout en conservant les dimensions déjà mentionnées au creuset et au ventre, de donner aux étalages un angle d'environ

78 degrés, et aux parois de la cuve un léger rétrécissement jusqu'au gueulard. La capacité du fourneau de 13 m. n'était que de 100 m³.

A cause de la décrépitation du combustible il fallait marcher à poitrine ouverte avec avant-creuset, pour permettre d'enlever plus facilement les agglomérations de poussière d'anthracite et de laitier qui auraient autrement empêché la coulée de ce dernier. On avait essayé bien des fois de marcher à poitrine fermée, afin de diminuer la perte de chaleur et de rendre moins pénible le travail des ouvriers; mais jamais avec succès, à moins d'augmenter outre mesure la proportion de coke dans le lit de fusion. Cependant la perte de combustible n'était pas trop considérable, à cause de la longueur de l'avant-creuset, laquelle était de 4^m,50; surtout lorsque le lit de fusion renfermait une forte proportion de minerai argileux grillé qui facilitait l'ascension du courant gazeux. En Amérique on est arrivé à marcher avec succès à poitrine fermée, mais avec des pressions de 450 à 750 mm. de mercure, plus la pression normale. Avec nos anciennes machines à souffler on ne dépassait que rarement 200 mm., pression qui suffisait dans les bons temps, lorsque la houille était minée à coup de bras, non pas fracassée avec de la poudre à canon, et avec des minerais argileux en bons morceaux.

Mais cette pression n'a plus suffi, quand il fallut employer des minerais hématites et du combustible de qualité inférieure. On chauffait le vent dans des appareils à tubes horizontaux supportés par une barre en fonte refroidie par un petit courant d'eau qui passait à travers un tuyau en fer introduit dans la barre. La température du vent dépassait rarement 370° C., et pour les fontes à moins de 10/0 de silicium la température était à peine de 150 degrés. Ce léger chauffage du vent empêchait l'engorgement des tuyères. Avant l'emploi de l'acier Martin pour le fer blanc à emboutir (stamping plates) on se servait de fer au bois fabriqué avec des fontes supérieures affinées au bas foyer. La fonte à l'anthracite provenant des minerais gallois argileux, mélangée avec 20 0/0, ou 30 0/0 de fonte hématite, donnait d'excellents résultats. La qualité de fonte affinée au bas foyer était du n° 3, dont la fabrication au haut-fourneau se faisait sans difficulté. C'était un temps heureux pour le chef de fabrication que celui où l'on avait à faire du n° 3. On n'avait presque jamais à modifier le lit de fusion, et le fourneau marchait tout seul.

Dans le temps où l'on ne faisait que peu de cas de la chimie, on croyait que l'anthracite, et par conséquent les fontes anthraciteuses, avaient quelques propriétés cachées remarquables. Mais ce qu'il y avait en réalité de remarquable était la pureté du combustible, et la composition uniforme des minerais. L'anthracite l'emportait sur le coke pour les emplois spéciaux auxquels la qualité de cette fonte convenait, en ce que la teneur en soufre, et surtout en cendres, était faible. L'anthracite occupe une place intermédiaire entre le charbon de bois et le coke, et on peut placer les fontes obtenues avec ces combustibles dans des positions semblables.

En résumé, l'installation se composait de hauts-fourneaux de petites dimensions, avec une pression de vent de 200 mm., et un chauffage à 375° centigrades au maximum.

Dans le lit de fusion on ne fit d'abord entrer, comme combustible, que de l'anthracite; mais plus tard, à partir de 1860, on ajouta 25 0/0 de coke, comme on le fait aujourd'hui en Amérique; comme minerais, des minerais argileux du pays, grillés, avec une certaine proportion d'hématite du Cumberland, et du Bilbao. Pour avoir une fonte moins phosphoreuse que celle produite avec les minerais gallois employés seuls, on se tenait au lit de fusion suivant, qu'on peut citer comme type pour les petits fourneaux de 11 mètres.

	Quintaux de 51 kg.
Anthracite.	30
Coke	10
Calcaire	20
Minerai argileux grillé.	56
— de Hokbarrow.	12
— de Somorrostro	12

Rendement 28 quintaux de fonte, combustible 1.430 kg. pour 1.000 kg. de fonte.

La production était de 65 à 70 t. par semaine. Dans le fourneau de 13 m., on augmentait la proportion de minerai de 5 0/0, et la production s'élevait à 100 t. par semaine. En effet, en augmentant la proportion de minerai hématite dans le lit de fusion, et par conséquent sa richesse en employant quantités égales de minerai gallois, de Somorrostro et de Cumberland, on est arrivé à une production de 115 et même de 125 t. par semaine avec une consommation de 1.170 de combustible pour 1.000 de fonte, et cela en marchant à poitrine ouverte.

Voici les analyses des matières premières :

	Anthracite
Cendres	3,0 0/0
Soufre.	0,7
Hydrogène	3,0
Oxygène et azote	2,5
Carbone, etc.	90,8
	100,0

Comme coke, on employait la meilleure qualité du pays, renfermant environ 10 0/0 de cendres et 1 0/0 à 1,2 0/0 de soufre. Le calcaire était d'assez bonne qualité. En voici l'analyse :

Silice	1,2 0/0
Alumine et oxyde de fer	1,2
Carbonate de chaux.	96,3
Magnésie	1,0
Perte, etc	3
	100,0

Il n'est pas nécessaire de citer les analyses des minerais de Somorrostro, et du Cumberland; c'était du Hokbarrow que nous avons en général, et il renfermait en moyenne 56 à 57 0/0 de fer. C'est le meilleur de tous les minerais anglais.

Les proportions de fer et de gangue dans les minerais argileux des bassins houillers sont assez variables. Les analyses suivantes donnent une idée générale de ceux que l'on exploitait dans la vallée d'Amman. Les minerais de ce district dans l'ouest du Glamorganshire sont plus riches que ceux de l'est dans les environs de Dowlais où les houilles sont plus grasses.

Minerai	(Blacktein)	(Bigtein)
Perte au feu	27,50 0/0	27,00 0/0
Minerai grillé renferme		
Si O ²	16,00	20,00
Al ³ O ³	9,00	10,50
Fe ² O ³	65,00	61,00
Mn O	1,50	1,00
Ca O	2,00	1,50
Mg O	5,50	5,00
P ² O ⁵	0,40	0,60
S	0,04	0,05
	<hr/> 99,44	<hr/> 99,65
Minerai grillé Fe	45,50	42,70
Minerai non grillé Fe	33,00	31,3

On peut regarder les analyses ci-dessus comme type des meilleures qualités. De qualité inférieure il y a :

	Brasstein	Peneraigtein
Perte au feu	25,00 0/0	26,00 0/0
Minerai grillé		
Si O ²	22,00	20,00
Al ³ O ³	10,00	10,50
Fe ² O ³	57,00	60,00
Mn O	1,00	1,20
Ca O	2,00	1,40
Mg O	0,50	6,00
P ² O ⁵	0,65	0,58
S	0,10	0,06
	<hr/> 99,25	<hr/> 99,74
Minerai grillé	39,90	42,00
Minerai non grillé Fe	30,00	31,00

Le Brasstein est un minerai peu riche ; le Peneraig de qualité moyenne. Les chiffres de ces analyses sont des moyennes et se rapportent à des échantillons calcinés au laboratoire. Dans la pratique, la calcination était naturellement moins complète. En général, on peut dire qu'un minerai donnant calciné au laboratoire 42 0/0 de fer n'en donnerait que 40 calciné au four.

L'échantillon le plus riche de minerai argileux que j'aie jamais vu, donnait, calciné au laboratoire :

Perte au feu	29,00 0/0
Résidu insoluble	11,78
Oxyde de fer	52,28
Phosphore	0,15

La teneur en soufre constatée par les analyses ci-dessus est peut-être trop favorable. On trouve par place des morceaux de pyrite qui, du reste, étaient triés, mais on peut dire qu'en moyenne la proportion de soufre dans les minerais grillés n'est pas loin d'un millième.

J'ai parlé plus haut de la forte proportion de phosphore dans les cendres de l'antracite. Je me borne aux couches convenables pour l'emploi au haut-fourneau. Lorsqu'il s'agissait de fontes de forge et de fonderie, la présence de quelques dix-millièmes en plus ou moins de phosphore n'avait aucune importance. Mais après avoir constaté qu'en fondant des minerais hématites avec de l'antracite on n'a jamais pu arriver à une teneur en phosphore inférieure à 0,12 0/0, 0,13 0/0 dans la fonte, il était évident qu'on ne pouvait songer à employer ce combustible dans la fabrication des fontes Bessemer.

On ne se doutait pas d'abord de la présence de phosphore en quantité appréciable dans le combustible, mais comme de nombreuses analyses des minerais et du calcaire ne révélaient aucun excès de ce corps, il ne restait que le combustible comme source de cet élément. En effet, on a constaté, bien que les proportions de phosphore fussent très variables, non seulement dans des couches différentes, mais aussi dans des parties différentes de la même couche, que les meilleurs anthracites employés au haut-fourneau ne donnaient pas moins de 0,07 0/0 de phosphore dans la houille même. En calculant 1.400 de combustible, ou même seulement 1.000 d'antracite pour 1.000 de fonte, et en tenant compte du phosphore que renferment le coke et les minerais hématites, on arrivait à une teneur en phosphore au delà des limites admissibles pour la fonte Bessemer. Une couche d'antracite qui, du reste, se comportait très bien au fourneau renfermait des proportions de phosphore tout à fait anormales. En voici quelques analyses :

	Cendres	Phosphore dans les cendres	Phosphore dans la houille
	7,63 0/0	1,19 0/0	0,09 0/0
	6,66	3,95	0,26
	4,83	2,03	0,09
	4,62	2,65	0,12
Moyenne	5,93	2,45	0,14

En ce qui concerne le fourneau lui-même, on a marché à gueulard ouvert jusqu'en 1880 : les charges étaient jetées par une trémie légèrement rétrécie vers le bas, et descendant à 1^m,75 dans la cuve ; une partie des gaz étaient recueillie par aspiration, et quoique cette méthode de prise fût considérée dangereuse, je ne me souviens d'aucun accident grave. Plus tard, j'ai introduit l'appareil adopté à Terrenoire, dans lequel la trémie était fermée par un simple couvercle en fer à fermeture hydraulique.

Cet appareil était préférable au « cup and cone », car celui-ci aurait trop réduit la hauteur de la cuve, déjà assez limitée, et n'aurait pas laissé passer les morceaux d'antracite qu'il fallait charger tels qu'ils arrivaient de la mine. On a souvent critiqué cette manière de charger la houille, théoriquement avec raison. Mais dans la pratique on a trouvé que plus les morceaux étaient gros, plus la marche au fourneau était régulière; même lorsqu'ils dépassaient 30 ou 40 kg. Il faut attribuer cette bonne marche, non à ce que les morceaux étaient gros mais à la circonstance que c'étaient toujours les meilleurs charbons qui arrivaient en grands morceaux. Si l'on avait voulu les réduire à des fragments de « steamboat size » comme cela se fait en Amérique, on aurait eu un déchet énorme. Dans ces derniers temps, depuis 1880 au moins, la qualité de l'antracite a toujours été en décroissant. On se sert tellement aujourd'hui des explosifs dans les mines que le charbon est tout à fait brisé. La main-d'œuvre d'abattage n'est plus ce qu'elle était il y a trente ans, et à cette époque les fourneaux marchaient mieux. Il faut ajouter que dans ce temps le lit de fusion contenait une plus forte proportion de « welsh mine » (minerai argileux), de 60 à 80 0/0, minerai idéal pour une bonne marche. Plus tard, quand il fallut augmenter la proportion de minerai hématite, afin de réduire la teneur en phosphore, les minerais terreux et humides, ainsi que la poussière d'antracite empêchèrent le passage du vent et par conséquent l'égalité répartition du courant gazeux. Ces inconvénients en amenaient encore d'autres, des accrochages et engorgements, des pertes de tuyères. De pareils dérangements dans l'ouvrage sont d'autant plus à craindre que le fourneau est plus petit. La section du fourneau, la capacité de l'ouvrage étant plus faible en comparaison de la surface extérieure exposée à l'action refroidissante de l'atmosphère, moins il y avait de chaleur en réserve en cas d'arrêt. La descente d'accrochages dans l'ouvrage avait pour conséquence des inconvénients très graves. Il arrivait par exemple une masse froide devant les tuyères. Le vent ne pouvait y pénétrer, la scorie qui se formait engorgeait bientôt une tuyère. Souvent on ne pouvait retirer la tuyère, tellement elle était enveloppée par une masse pâteuse à travers laquelle on ne pouvait même introduire une barre pour arriver au combustible dans l'intérieur de l'ouvrage. Enlever cette masse composée de fonte, de scorie, de poussière de combustible, de calcaire, était un travail fort pénible. Il fallait quelquefois installer à l'extérieur de la tuyère un petit foyer à charbon de bois soufflé par une espèce de chalumeau. De cette manière on arrivait petit à petit à fondre la tuyère elle-même, et à pratiquer un tunnel d'environ 40 cm. de diamètre à travers la masse. Ceci fait, on introduisait une nouvelle tuyère ordinaire, ou si la masse était très épaisse, une sorte de tuyère sèche, faite d'un tuyau en fonte de 15 cm. de diamètre à travers lequel on mettait un tuyau plus petit en fer de 8 cm., l'espace intermédiaire étant rempli d'argile. On mettait le vent et graduellement la masse réfractaire se fondait, ainsi que la tuyère sèche.

On remettait ensuite une tuyère ordinaire et la marche normale recommençait. Au lieu de la tuyère sèche on pouvait mettre simplement un tuyau en fonte d'environ 8 ou 10 cm. en l'enveloppant d'une couche d'argile. Mais l'action de la tuyère sèche donne de meilleurs résultats. Elle résiste plus longtemps, la masse

engorgeante se fond plus graduellement, et l'enlèvement de l'accrochage se fait plus complètement. Au lieu de ce procédé assez primitif, les Américains emploient un chalumeau à pétrole, le pétrole étant très bon marché chez eux. Un réservoir de pétrole est placé au gueulard, et un tuyau en descend jusqu'à l'appareil en bas. L'action du pétrole est très énergique, et on arrive à se débarrasser plus rapidement de la masse qui engorge la tuyère. Il suffit souvent, alors qu'un engorgement d'une tuyère est à craindre, d'introduire un peu de pétrole dans la buse au moyen d'une tubulure reliée avec le réservoir ci-dessus mentionné. Nulle part le proverbe « Time is money » n'est si vrai que dans les hauts-fourneaux. A cause des inconvénients que nous venons de signaler, l'entretien de la garniture dans la partie inférieure au fourneau était très difficile, surtout quand le lit de fusion contenait une forte proportion de minerais hématites. Le laitier devenait moins alumineux, souvent plus basique et plus réfractaire. Les anciens fourneaux étaient construits suivant le modèle des fours à chaux, la cuve étant entourée d'une forte épaisseur de maçonnerie, qui empêchait toute action refroidissante de l'atmosphère. Nous avons essayé le système de refroidissement à plaques de fonte et circulation d'eau, introduites horizontalement dans la garniture. Mais celles-ci avaient l'inconvénient de former, après quelque temps, des saillies, et de faciliter ainsi les accrochages au lieu de les empêcher. Le système adopté à Pottstown semble préférable. La partie inférieure du fourneau est entourée de tuyaux de fer, comme pour une grande tuyère, à travers lesquels circule un courant d'eau. L'action refroidissante étant uniforme, le profil du fourneau est conservé dans la partie la plus essentielle.

En ce qui concerne les résultats obtenus dans un haut-fourneau à l'anhracite, moderne et bien installé, je m'en rapporte au mémoire de M. Cook de l'usine Warwick à Pottstown, déjà mentionné (*Journal de l'Iron and Steel Institute*, 1890, vol. II), d'après lequel on voit que la production qui, en 1860, dans le Pays de Galles, était de 70 t. par semaine dans le petit fourneau de 11 m., a monté, en 1890 à 700 ou 800 t. dans le fourneau américain de 22 m. Il ne faut pas oublier cependant que le lit de fusion était plus riche en Amérique.

Il serait peut-être intéressant de donner ici quelques détails sur les qualités et emplois des fontes anthraciteuses du Pays de Galles. Autrefois on croyait que la fonte à l'anhracite (comme la fonte à air froid) possédait quelque vertu spéciale. Quoi qu'il en soit, les cours auxquels se vendaient ces fontes dépassaient souvent les prix des fontes ordinaires à air chaud de 30 à 40 fr. la tonne. A mon avis, la chose s'explique rationnellement. Après le charbon de bois, l'anhracite est le combustible le plus pur qu'il existe, et les minerais que l'on fondait étaient les meilleurs, c'est-à-dire les plus propres aux usages auxquels on destinait ces fontes, surtout pour le moulage. En raison de la température peu élevée du vent, 150° C., température qui servait principalement à empêcher des accrochages devant les tuyères, et à maintenir une marche régulière, la chaleur dans l'ouvrage était due presque entièrement à la combustion du charbon. Elle était moins intense qu'avec une température élevée du vent, mais aussi moins variable. Il y avait moins d'accès subits de chaleur, moins de variations de

température. Il en résultait une fonte de qualité plus uniforme et avec moins de silicium qu'on peut en fabriquer couramment dans les grands fourneaux à air très chaud.

Quand il arrivait des dérangements au fourneau il fallait en rejeter les produits au moins pour certains usages spéciaux. En moyenne il fallait ainsi rejeter un quart de la production pour lequel on trouvait un débouché dans le puddlage. Mais le puddlage une fois mort dans le Pays de Galles (il n'existe plus un seul four semblable dans ce district) il ne restait plus de débouché pour les fontes secondaires, et l'industrie anthraciteuse dut disparaître. Quand l'acier Siemens eut remplacé le fer au bois, la plus grande partie des fontes fabriquées à Amman servirent à la fabrication de cylindres trempés, non seulement dans le Pays de Galles, mais aussi dans le Staffordshire et ailleurs; on les employait aussi pour des pièces de machines agricoles, pour lesquelles on demandait de la légèreté, ténacité et une aptitude à la trempe. Voici quelques analyses de fontes Amman :

	N° 1	N° 2	N° 3	N° 4	N° 5
Si.	2,00 0/0	1,50 0/0	1,25 0/0	1,00 0/0	0,85 0/0
S	0,02	0,04	0,06	0,09	0,11
Ph	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Mn	1,50	1,25	1,00	0,85	0,72

Ce sont des chiffres moyens. Quelquefois on augmentait ou diminuait la proportion de silicium suivant les demandes de la clientèle. D'après l'expérience de plusieurs années, j'ai tout lieu de croire que les chiffres ci-dessus représentent la meilleure composition pour les cylindres trempés du type ordinaire. On employait les n°s 1 et 2 pour refondre avec des débris de vieux cylindres; le n° 3 en mélange avec d'autres fontes plus dures. Les n°s 4 et 5 étaient employés principalement dans le cas où des débris de vieux cylindres n'entraient pas dans les charges. Si on diminue trop la proportion de silicium la fonte devient moins tenace, surtout dans les n°s 4 et 5. Une teneur de 1 0/0, correspondant environ à 0,90 0/0 ou 0,85 après fusion, me paraît suffisante pour que le cylindre prenne la trempe demandée pour nos laminoirs à tôles minces. Le silicium exerce une influence des plus importantes dans les fontes de moulage. Cela a été bien reconnu, surtout en Amérique.

La proportion ci-dessus indiquée de manganèse est je crois convenable au point de vue de la solidité et de la ténacité des fontes. En voici un exemple. Nous essayions de produire une fonte spéciale, avec très peu de silicium pouvant prendre une forte trempe. Nous arrivâmes à un métal n° 4 renfermant 0,42 0/0 de silicium et 0,50 0/0 de manganèse. Le saumon de fonte en se refroidissant prenait une trempe à l'air sur 18 à 20 mm. de profondeur. Il était très cassant et on trouvait presque dans chacun d'eux une assez grande soufflure à quelque distance de la surface supérieure.

Il me vint l'idée que, si on pouvait, en rendant ce métal plus liquide, donner aux gaz le temps de se dégager, la fonte serait plus solide, moins cassante, enfin que la trempe à l'air disparaîtrait en grande partie. On arriva au résultat désiré

en faisant une petite addition de Spiegel au lit de fusion, assez pour augmenter la teneur en manganèse dans la fonte de 20 à 25 dix-millièmes, c'est-à-dire jusqu'à 0,65-0,70 0/0.

J'ai déjà dépassé dans cette note les limites que je m'étais proposées. Je n'ajouterai donc que quelques observations générales. On ne peut s'attendre à une résurrection de cette industrie en Angleterre; mais il est possible que l'on trouve dans nos colonies de l'antracite associé à des minerais de fer dans des conditions telles qu'une fabrication de fonte à l'antracite serait rémunératrice. Dans ce cas, on ferait bien, avant de s'engager dans des projets incertains, de bien considérer à quels emplois la fonte serait destinée : fonte de moulage, puddlage, fabrication de l'acier par un procédé acide, ou basique.

En ce qui concerne les dimensions du fourneau, on se déciderait plutôt d'après les expériences des Américains. Dans le cas où il serait question d'une grande production et où on aurait à sa disposition de bon anthracite et de bons minerais, on pourrait adopter une hauteur de 21 à 22 m., et un diamètre au ventre de 5 m. environ, en donnant aux étalages une inclinaison de 75 à 78 degrés. Si, au contraire, le charbon est très friable et que le minerai a beaucoup de menu, on ne dépasserait pas une hauteur de 17 m.
